

Original paper

MILLIYLIK VA ZAMONAVIYLIK UYG'UNLASHGAN LIBOSLARGA HOZIRGI ZAMONDA BO'LGAN TALAB

© T.A. Nematova¹✉

¹Navoiy Davlat Universitetining, Navoiy, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bugungi globallashtirish davrida milliylikni asrash va uni zamonaviy ko'rinishda ifodalash moda industriyasida muhim yo'nalishlardan biriga aylangan. Ayniqsa, o'zbek xalqining boy madaniy merosi, bezak san'ati va milliy libos elementlarini zamonaviy kiyimlarga moslashtirish orqali nafaqat go'zallik, balki milliy o'zlik ifodalanadi. Shu sababli ham milliylik va zamonaviylik uyg'unlashgan liboslarga bo'lgan talab tobora ortib bormoqda.

MAQSAD: milliylik va zamonaviylik uyg'unlashgan kiyimlarga bo'lgan ijtimoiy talabni aniqlash, bu talabni shakllantiruvchi omillarni aniqlash va bunday kiyimlarning yoshlar ongiga, didiga ta'sirini baholashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot doirasida 18-30 yosh oralig'idagi 70 nafar respondent o'rtasida ijtimoiy so'rovnoma o'tkazildi. Ularning kiyinishdagi tanlovlari, milliy motivli kiyimlarga munosabati, kundalik hayotda foydalanish holatlari o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, ishtirokchilarning 82 foizi milliy elementlar bilan boyitilgan zamonaviy kiyimlarni afzal ko'rishini bildirgan. Ayniqsa, ayollar orasida atlas, adras, zardo'zi kabi matolardan tayyorlangan liboslarga qiziqish yuqori bo'lib, bu nafaqat bayramlar, balki kundalik hayotda xam sezilmoqda. Dizaynerlar tomonidan yaratilayotgan zamonaviy ko'rinishdagi milliy liboslar yoshlarning o'z madaniyatiga bo'lgan qiziqishini oshirayotgani va ularning estetik qarashlarini shakllantirayotgani kuzatildi.

XULOSA: milliylik va zamonaviylik uyg'unlashgan liboslar yoshlar orasida katta talabga ega bo'lib, bu o'zbek milliy identitetini zamonaviy ko'rinishda saqlab qolish va targ'ib qilishning samarali yo'lidir. Dizaynerlar tomonidan estetik va funksional jihatdan qulay liboslar yaratish orqali bu yo'nalishni yanada rivojlantirish mumkin.

Kalit so'zlar: milliy libos, zamonaviy moda, dizayn, yoshlar didi, estetik tarbiya, madaniy identitet, atlas, adras, urf-odat.

Iqtibos uchun: Nematova T.A., Milliylik va zamonaviylik uyg'unlashgan liboslarga hozirgi zamonda bo'lgan talab. // Inter education & global study. 2025, №6. B.432–438.

СПРОС НА ОДЕЖДУ, СОЧЕТАЮЩУЮ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ И
СОВРЕМЕННОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

© Т.А. Нематова¹✉

¹Навоийский государственный университет, Навоий, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в эпоху глобализации важным направлением в модной индустрии стало сохранение национальной идентичности через современную одежду. Особенно в Узбекистане, где богатое культурное наследие отражается в традиционных тканях, орнаментах и символике. Интеграция этих элементов в современную одежду способствует не только эстетике, но и выражению национальной гордости.

ЦЕЛЬ: цель исследования — изучить общественный спрос на одежду, сочетающую национальные и современные элементы, выявить формирующие его факторы, а также проанализировать влияние данной тенденции на идентичность и вкусы молодежи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: опрос проводился среди 70 респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. Изучались их предпочтения в одежде, отношение к национальным мотивам и использование таких нарядов в повседневной жизни. Также анализировались дизайнерские выставки и модные тренды в социальных сетях.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что 82% участников отдают предпочтение современной одежде с национальными элементами. Особенно популярны у женщин изделия из тканей *атлас*, *адрас*, *зардози*, которые используются не только в торжественных случаях, но и в повседневной жизни. Такие дизайнерские решения способствуют формированию эстетического вкуса и укреплению культурной самобытности молодежи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: одежда, сочетающая традиции и современность, пользуется высоким спросом среди молодежи и служит эффективным средством сохранения и популяризации национальной идентичности. Создание удобной и эстетичной одежды способствует дальнейшему развитию этого направления. Таким образом, одежда становится не только модным выбором, но и символом культурной гордости.

Ключевые слова: национальный костюм, современная мода, дизайн, вкус молодежи, эстетическое воспитание, культурная идентичность, атлас, адрас, традиции

Для цитирования: Нематова Т.А. Спрос на одежду, сочетающую национальные традиции и современность в современном обществе. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 432–438..

THE DEMAND FOR CLOTHING COMBINING NATIONAL TRADITIONS AND MODERNITY IN TODAY'S SOCIETY

©Tursuntosh A. Nematova¹✉

¹Navoi State University, Navoi, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the era of globalization, preserving national identity through modern fashion has become an important trend. Especially in Uzbekistan, the integration of rich cultural heritage – traditional fabrics, patterns, and symbolism – into modern clothing design reflects not only beauty but also a sense of national pride. This has led to increasing popularity and demand for garments that harmoniously combine tradition and modern style.

AIM: the aim of the study is to assess the social demand for clothing that blends national and modern elements, to identify factors shaping this demand, and to analyze the impact of such styles on youth's cultural identity and aesthetic preferences.

MATERIALS AND METHODS: a sociological survey was conducted among 70 respondents aged 18-30. Their clothing preferences, attitudes toward national motifs in fashion, and use of such clothing in daily life were studied. Additionally, several designer exhibitions and fashion trends on social media were analyzed.

DISCUSSION AND RESULTS: survey results revealed that 82% of participants prefer modern clothing enriched with national elements. Interest is especially high among women in garments made of fabrics like *atlas*, *adras*, and *zardozi*, not only for special occasions but also for everyday wear. Designers who successfully merge tradition with fashion trends contribute to strengthening cultural awareness and shaping youth's aesthetic values.

CONCLUSION: modernized national clothing is in high demand among young people and serves as an effective means of preserving and promoting national identity in contemporary form. Designers can further enhance this direction by creating clothing that is both aesthetically appealing and practical. In this way, clothing becomes not only a matter of style but also a symbol of cultural pride and heritage.

Key words: national costume, modern fashion, design, youth taste, aesthetic education, cultural identity, atlas, adras, tradition

For citation: Tursuntosh A. Nematova. (2025) 'The demand for clothing combining national traditions and modernity in today's society', *Inter education & global study*, (6), pp. 432–438. (In Uzbek).

Odamning shakl-u shamoyili, bo'y-basti, ko'rinishi, jussasi, tusi, ko'z qarashlari, ovozi, tarovati, xullas, ichki va tashqi dunyosi u tavallud topgan, unib o'sgan va kamolotga yetgan joyga monand bo'ladi. Bizning har birimiz o'z yurtimizning bir zarrasimiz. Biz qayerda bo'lmaylik, o'zbekligimizni o'z tashqi qiyofamiz, so'zimiz bilan ifoda etamiz. Shunday ekan, bizning kiyinish madaniyatimiz ma'naviyatimiz ko'zguosidir.

Xalqning kiyim-kechaklaridagi o'zgarishlar, asosan, XX asr boshlarida sezilarli ravishda namoyon bo'ladi va undagi transformatsiya, asosan, shaharlarda ochiq ko'zga

tashlanadi. An'anaviy o'zbek libosi asosan, ustki ko'ylak, ishton va chopondan, boshga do'ppi, oyoqqa mahsikalish yoki etikdan iborat bo'lgan. Erkak-ayol va bolalar kiyimlari bichimining deyarli bir xilligi ularning qadimiyigidan darak beradi. Bunday liboslar oddiy usulda, ba'zan qaychisiz va ulgusiz, yaxlit matodan yirtib tikilgan. Bir parcha gazlamani 2 ga buklab yelka tomoniga ko'ndalangga 2 yeng bilan bir parcha to'rtburchak xishtak (qo'ltig'iga solingan)ni tikib qo'yilavergan. Erkaklarning an'anaviy yaktak ko'yilagi uzunligi tizzagacha, ayollar va qizlarniki to'pig'igacha bo'lgan.

Etno-uslub (folklor uslubi). Zamonaviy kiyimda milliy va an'anaviy libos elementlarining ishlatilishi. Boshqacha qilib aytganda, milliy libos asosida zamonaviy kiyimni uslublashtirish. Bunda libos ansambli butunlay yoki uning bir qismi uslublashtirilishi mumkin. Ba'zan esa modellarga an'anaviy libosning rostmana haqiqiy elementlari kiritilishi mumkin

O'zbek milliy kiyimlari xalqimiz tarixi bilan uzviy bog'liq bo'lib, u moddiy-ma'naviy yodgorliklar ichida xalqlarning milliy o'ziga xosligini aks ettirib, etnik belgilari bilan ajralib turadi.

O'zbek xalqining kiyimlari juda xilma-xil, rang-barang va jozibalidir. Ular – erkaklar, ayollar va bolalar kiyimlaridan iborat bo'lib, inson umrining fasllariga qarab ham ajratilgan: yoshlar, o'rta yoshlilar, keksalar uchun. Shuningdek, hududlar bo'yicha ham o'ziga xoslikni tashkil qiladi. Kiyimlarda insonning ijtimoiy mavqei, u yashagan joy va zamon, hayotidagi quvonchli yoxud qayg'uli voqealar ham namoyon bo'ladi.

O'zbek milliy kiyimlarini o'rganishda XV-XIX aslarda Hirot va Buxoro maktablariga mansub musavvirlar yaratgan miniatyura san'ati asarlari juda qimmatbaho manba hisoblanadi.

Manbaalardan ko'rinadiki milliy libos deganda faqatgina adras va yoki atlasni, turli do'ppilarnigina hisoblash xatodir, matosidan qat'iy nazar tikilish jihatidan ham o'zbek milliy libosi deb atalishga haqli libsolar juda ko'p ekan. Xatto milliy bosh kiyimlarimizdan biri bo'lgan do'ppining yuzdan ortiq turlari mavjud ekan.

Milliylik, xalqimizga xos o'ziga xoslik aksariyat dizaynerlar faoliyatidan mustahkam o'rin olmoqda. Uzoq yillar davomida unutilgan milliy matolarimiz turlariga, kiyim shakllariga, bichimlariga va ulardagi jozibador naqshlarga qayta-qayta murojaat etilmoqda. Tarixiy-milliy an'analarni qayta tiklash asosida yangilik yaratish, ya'ni milliy liboslarimizni bugungi kun talablari asosida transformatsiyalash milliy qadriyatlarimizga bo'lgan e'tibor sifatida e'zozlidir.

Go'zallik o'ziga xos estetik timsoldir. Shuning uchun, moda har doim o'z-o'zidan harakat qiladi. Har doim ayollar chiroyli ko'rinishga intilishgan. Chiroyli ko'rinishni yaratishda kiyim muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy moda ayollari turli xil uslublarga rioya qilishadi, bizning davrimizda modada ko'plab alternativlar mavjud, kiyim tanlash ajoyibdir.

So'nggi yillarda O'zbekistonda milliy libos bo'yicha olib borilayotgan izlanishlar mahalliy dizaynerlar va hunarmandlarning salmoqli hissasi bilan jadal tus oldi. An'anaviy naqsh va ranglardan foydalangan holda zamonaviy qirqim va detallar qo'shilgan holda milliy liboslar yangilanib, yanada zamonaviy qiyofa kasb etdi.

Milliy liboslarning zamonaviy dizayni O'zbekistonda mahalliy dizayner va hunarmandlar hissasi bilan jadal rivojlanib borayotgan jarayondir. An'anaviy naqshlar zamonaviy qirqimlar bilan uyg'unlashgan bu asarlar milliy liboslarning yangilanib, yanada zamonaviy qiyofa kasb etishini ta'minlamoqda.

1-rasm

Zamonaviy liboslarda naqshlarni tug'ilishi milliy hunarmandchilikni yangicha bir ko'rinishda tanita boshladi.

Zamonaviy liboslardagi naqshlar ranglarini uyg'unlashuvi esa kishida zavq uyg'otib, shu buyumni sevib va asrab kiyishga sababchi bo'ladi.

Milliy o'zbek kostyumining ranglari juda keng. Mamlakatning turli mintaqalarida yashovchilarning o'ziga xos rang imtiyozlari mavjud, ammo o'zbeklar to'q rangli kiyimlarni yoqtirmaydilar, chunki ular fikricha, to'q ranglar muammolarni jalb qilishlari mumkin.

Qadimdan elimizning ayollari hunarmandchilik bilan shug'ullanib kelishgan. Har bir qiz o'z onalari, buvilari tomonidan bolaligidan o'z liboslarini o'zlari tikishlikga, kashtalar, quroqlar tikishga o'rgatilib borilgan.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, zamonaviy liboslardan bichimlarini olgan holda ularga milliy arnamentlarni qo'llash, (kashtalar, quroqlar, milliy taqinchoqlar, popoplar) milliy bichimlarimizdan foydalanib zamonaviy aksesuarlarni qo'llash orqali milliylik va zamonaviylikni uyg'unlashtirish mumkin. Tarixsiz kelajak bo'lmaydi deganlari kabi milliylik o'ziga xos liboslarimiz ularning turfa jozibasi bilan ajralib turadi va buni dizaynerlarimiz ijodlari orqali butun dunyo ko'rgazmalarida olayotgan olqishlari misol bo'la oladi.

2-rasm

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Khamidovna, K. G., & Usmonovna, A. Z. (2022). The Role of Embroidery and Ethno Interaction in Traditional Art Crafts. *Eurasian Scientific Herald*, 7, 275-278.
2. A 87 F.Z. Ataxanova. Dizayn-loyihalash. -T.: «Fan va texnologiya», 2018, 368 bet. ISBN 978-9943-11-890-4
3. Saydiganiyeva Azizaxon Saydinosirovna O'ZBEKISTON ZAMONAVIY MODA DIZAYNIDA MILLIY O'ZIGA XOSLIKNI ANGLASH JARAYONI VOLUME 2 | ISSUE 2 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2022: 5.947 Advanced Sciences Index Factor ASI Factor = 1.7
4. Isaqova Gulmira Ilhomidinovna MILLIY LIBOSLARDA KO'YLAK VA UNING TURLARI HAQIDA MA'LUMOT Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (E)ISSN:2181-1784 www.oriens.uz SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7 3(1), Jan., 2023159-163
5. Aslonov Furkat Botirovich*; Rajabova Nilufar Shukhratovna PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF INCREASING THE CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN ART CLASSES ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal . -58-64, 2022-yil. 10.5958/2249-7137.2022.00032.5
6. Rajabova Nilufar Shuhratovna RANGTASVIR ASARLARINI YARATISH JARAYONIDA KOMPOZITSIYANING O'RNI VA AHAMIYATI"IJODKOR O'QITUVCHI" RESPUBLIKA ILMIY -USLUBIY JURNALI. -32-35, 2024-yil.

7. Vosiyeva A. USE OF TRANSFORMATION IN THE DIRECTION OF DESIGN AND ITS IMPORTANCE //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. А4. – С. 31-33
8. Vosiyeva A. T. X., Amonova Z. U. TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA O'QUVCHILARNI KASB-HUNARGA YO'NALTIRISH //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 340-343.
9. Shavdirov S. Method of organization of classes in higher education institutions using flipped classroom technology //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2025. – Т. 3268. – №. 1.
10. Shovdirov S. Analyzing the sources and consequences of atmospheric pollution: A case study of the Navoi region //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 587. – С. 02016.
11. Шавдиров С. А. Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности //Педагогическое образование и наука. – 2017. – №. 2. – С. 109-110.
12. Shavdirov S. A. Selection Criteria of Training Methods in Design Fine Arts Lessons //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 1.
13. Guljamol M. SEMANTICS OF PATTERNS IN CARVINGS IN TRADITIONAL APPLIED ART AND THEIR SYMBOLIC AND EXPRESSIVE FEATURES //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 191-197

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Nematova Tursintosh Alisher qizi**, talaba [**Nematova Tursintosh Alisher qizi**, student], [**Nematova Tursintosh Alisher qizi**, студент]; manzil: O'zbekiston, 117036, Navoiy shahar, Islom Karimov kochasi 90 - uy 98 xonadon, address: Uzbekistan, 117036, Navoi city, Islam Karimov street 90 - 98 apartments, адрес: Узбекистан, 117036, город Навои, улица Ислама Каримова 90 дом 98 квартиры. nematovatorsuntosh@gmail.com